

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

PREDICTION AND MANAGEMENT OF RISK OF COMPLICATIONS FOLLOWING ORTHOPEDIC SURGERIES

КАМУШАДЗЕ ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ,

*Московский государственный медико-стоматологический университет
им. Евдокимова.*

KAMUSHADZE GEORGII KONSTANTINOVICH,

Moscow State Medical and Dental University named after Evdokimov.

В данной статье рассматриваются методы прогнозирования и управления рисками развития осложнений после ортопедических операций. Анализируются ключевые факторы риска, такие как возраст пациента, наличие сопутствующих заболеваний, тип и продолжительность хирургического вмешательства. Исследования показывают, что возраст, особенно старше 65 лет, и наличие коморбидных состояний существенно повышают риск осложнений, таких как делирий и инфекции. Обсуждаются стратегии предоперационной оценки, соблюдения хирургических протоколов и активного послеоперационного наблюдения. Комплексный подход к ведению пациентов, включающий междисциплинарное взаимодействие и индивидуально подобранные программы реабилитации, доказал свою эффективность в снижении частоты осложнений и улучшении клинических исходов.

This article examines methods for predicting and managing the risks of complications following orthopedic surgeries. Key risk factors such as patient age, the presence of comorbidities, and the type and duration of surgical intervention are analyzed. Research indicates that age, particularly over 65 years, and the presence of comorbid conditions significantly increase the risk of complications such as delirium and infections. Strategies for preoperative assessment, adherence to surgical protocols, and active postoperative monitoring are discussed. A comprehensive approach to patient management, including interdisciplinary collaboration and individually tailored rehabilitation programs, has proven effective in reducing the frequency of complications and improving clinical outcomes.

Ключевые слова: *ортопедические операции, осложнения, прогнозирование рисков, управление рисками, предоперационные мероприятия, послеоперационные мероприятия, мультимодальный подход, персонализированная медицина.*

Key words: *orthopedic surgery, complications, risk prediction, risk management, preoperative measures, postoperative measures, multimodal approach, personalized medicine.*

Введение.
Развитие осложнений после ортопедических операций представляет собой значимую проблему, сказывающуюся на эффективности лечения и качестве жизни пациентов после процедур. Согласно статистическим данным, частота осложнений после ортопедических вмешательств варьируется от 10% до 30% [1], что негативно влияет на длительность госпитализации, затраты на лечение и реабилитацию пациентов. Прогнозирование и управление рисками развития таких осложнений может иметь ключевое значение для повышения успешности хирургического вмешательства и снижения частоты неблагоприятных исходов.

Существующие методы прогнозирования основаны на анализе различных факторов, таких как возраст пациента, наличие сопутствующих заболеваний, тип и продолжительность хирургического вмешательства. Тем не менее, точность данных методов остается недостаточной, поэтому требуется разработка новых подходов и усовершенствования существующих моделей.

Целью данного исследования является анализ и оценка эффективности различных моделей прогнозирования возможных осложнений после ортопедических операций, а также изучение подходов к управлению подобными рисками. Результаты такого исследования могут позволить существенно улучшить клиническую практику, снизить частоту осложнений, обеспечить более высокие показатели качества жизни пациентов, а также оптимизировать использование медицинских ресурсов.

Основная часть.

Прогнозирование и управление рисками в ортопедической хирургии основывается на понимании взаимодействия различных факторов риска, которые влияют на исходы операций. Основные теоретические концепции включают изучение не только таких факторов, как возраст пациента, наличие соматической патологии, но также учитывают тип и продолжительность хирургического вмешательства.

Исследования показали, что возраст является одним из ключевых факторов риска. В исследовании Kylie T. Callan et al. (2020) было выявлено, что пациенты старше 65 лет имеют значительно более высокий риск развития послеоперационного делирия (нарушение сознания, которое сопровождается изменениями в когнитивных функциях, внимании и восприятии) и других осложнений после ортопедических вмешательств [2].

Таблица 1. Статистическая значимость факторов риска у пациентов с послеоперационным делирием [2]

Показатель	р-значение
Процент пациентов с послеоперационным делирием	-
Средний возраст	< 0,001
Средний ИМТ	< 0,001
Деменция в анамнезе	< 0,001
Независимый функциональный статус	< 0,001
Проживание отдельно	< 0,001
Недавние падения	< 0,001
Гипонатриемия или гипернатриемия	0,002
Анемия	< 0,001
Сильное обезвоживание	< 0,001
Пневмония	< 0,05
Тромбоэмболия легочной артерии	< 0,05
Инфекция мочевыводящих путей	< 0,05
Инсульт	< 0,05
Остановка сердца	< 0,05
Сепсис	< 0,05
Незапланированная повторная операция	< 0,05
Повторная госпитализация после выписки	< 0,05

*Значения p свидетельствуют о статистически значимых различиях между группами пациентов с делирием и без него ($p < 0,05$).

В табл. 1 представлены значения p для различных факторов риска и осложнений у пациентов, перенесших делирий после ортопедических операций (16% пациентов с послеоперационным делирием). Пациенты с делирием в среднем старше (82,4 года против 80,7 лет) и имеют более низкий индекс массы тела (19,5 против 24,8). Частота деменции в анамнезе у них выше (54,6% против 13,6%), они реже сохраняют самостоятельность в повседневной жизни и реже живут одни. Кроме того, среди пациентов с делирием чаще встречаются недавние падения, электролитные нарушения (гипонатриемия или гипернатриемия), анемия и сильное обезвоживание. Осложнения, такие как пневмония, тромбоэмболия легочной артерии, инфекции мочевыводящих путей, инсульт, остановка сердца, сепсис, незапланированные повторные операции и повторные госпитализации после выписки, также чаще наблюдаются у пациентов с делирием.

Наличие сопутствующих заболеваний является следующим по значимости компонентом влияющим на вероятность возникновения осложнений после операций, после возраста пациента, Chao Kong et. al. (2019) проводили исследование [3], в котором приняло участие 214 пациентов со средним возрастом $81,07 \pm 4,78$ (диапазон 75-100) лет. Из всех пациентов 112 человек (52,3%) перенесли спондиллоз, 54 (25,2%) – тотальное эндопротезирование коленного сустава и 48 (22,4%) – тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава. У каждого из пациентов была та или иная сопутствующая патология (рис. 1).

Рис. 1. Распределение сопутствующих патологических состояний у пациентов, % [3]

В ходе исследования была зарегистрирована смертность 0,5%: один пациент умер от инфаркта миокарда через 7 дней после операции. Общее число осложнений составило 66 случаев (30,8%). Наиболее частые послеоперационные осложнения рассмотрены в табл. 2.

Таблица 2. Частые послеоперационные осложнения [3]

Осложнение	Частота встречаемости, %
Гипопротеинемия	9,8
Раневая инфекция	3,7
Инфекции мочевыводящих путей	2,8
Пневмония	2,3
Транзиторная анемия	1,9
Делирий	1,4
Инфаркт головного мозга	1,4
Пролежни	1,4
Непроходимость кишечника	0,9
Инфаркт миокарда	0,9
Дыхательная недостаточность	0,9
Кровотечение из желудочно-кишечного тракта	0,5
Сердечная недостаточность	0,5
Тромбоз глубоких вен	0,5
Тромбоэмболия легочной артерии	0,5
Другие осложнения, связанные с имплантацией	69,7

В ходе данного исследования был проведен регрессионный анализ, в который были включены восемь потенциальных факторов риска: тип операции, кровопотеря, уровень повседневной активности (*activities of daily living* - ADL), уровень инструментальной повседневной активности (*instrumental activities of daily living* - IADL), нутритивный статус, функция почек, оценка по шкале ASA (*American society of anesthesiologists* - классификационная система, используемая для оценки физического состояния пациента перед операцией, помогает предсказать риски анестезии и хирургического вмешательства) и когнитивные нарушения. По результатам анализа исследователями был сделан вывод о том, что спондилодез, кровопотеря, ADL, IADL, функция почек (хроническая болезнь почек 3а стадия или более) и состояние питания были независимыми факторами риска послеоперационных осложнений у пожилых пациентов после ортопедических операций [3].

Тип операции также существенно влияет на риск осложнений. В исследовании Yu L. et al. (2018) [4], было выявлено, что послеоперационный инсульт является редким, но серьезным осложнением у пожилых пациентов, перенесших операцию, связанную с переломом бедра. В ходе исследования была зарегистрирована частота инсульта в 1,5% среди прооперированных пациентов и выделены независимые факторы риска, такие как пожилой возраст, анамнез инсульта, высокий уровень по шкале ASA, длительное применение аспирина и повышенный уровень RDW (*Red Cell Distribution Width*). Данные факторы могут помочь в стратификации риска и оптимизации медицинских условий для снижения риска инсульта после операции.

Прогнозирование и управление рисками ортопедических операций.

Для анализа данных и оценки эффективности моделей могут [5]:

- логистическая регрессия для оценки влияния факторов риска;
- анализ выживаемости для оценки времени до наступления осложнений;
- методы машинного обучения для выявления сложных зависимостей;
- дискриминантный анализ для классификации пациентов по уровню риска.

Данные методы позволяют получить объективные и надежные результаты, необходимые для разработки эффективных стратегий управления рисками и улучшения клинических исходов [6].

Ключевым элементом при планировании ортопедического вмешательства является тщательная предоперационная оценка пациента, которая включает сбор подробного анамнеза, физикальное обследование, лабораторные и инструментальные исследования, а также оценку функционального состояния. Во время операции важным аспектом управления рисками является соблюдение протоколов и стандартов хирургической практики, таких как асептика и антисептика, адекватное анестезиологическое сопровождение и применение современных хирургических техник. Послеоперационный период требует постоянного наблюдения и своевременного вмешательства при появлении признаков осложнений. Регулярное измерение жизненно важных показателей, ранняя мобилизация, антибактериальная терапия, эффективное обезболивание и индивидуально подобранные программы реабилитации способствуют успешному восстановлению пациента.

Обсуждение.

Возраст является одним из наиболее значимых факторов, которые могут влиять на исход ортопедических операций, особенно у пациентов старше 65 лет. С увеличением возраста наблюдается повышение частоты послеоперационных осложнений, таких как делирий, инфекционные и сердечно-сосудистые заболевания. Подобные осложнения могут быть обусловлены как физиологическим снижением резервов организма, так и наличием множественных сопутствующих заболеваний. Важно учитывать возраст при планировании хирургических вмешательств и проводить тщательную предоперационную оценку для минимизации рисков.

Такие состояния, как деменция, анемия, гипонатриемия и гипернатриемия, а также хронические соматические заболевания, значительно повышают риск послеоперационных осложнений. Наличие нескольких коморбидных состояний требует междисциплинарного подхода к лечению и реабилитации пациентов, что может включать корректировку медикаментозной терапии, улучшение нутритивного статуса и оптимизацию функционального состояния пациента до операции.

Тип хирургического вмешательства оказывает значительное влияние на частоту и характер послеоперационных осложнений. Например, операции, связанные с переломом бедра, характеризуются высоким риском развития таких серьезных осложнений, как инсульт. Длительность и сложность операции, а также объем кровопотери являются важными предикторами неблагоприятных исходов.

Современные методы анализа данных, включая логистическую регрессию, анализ выживаемости, играют важную роль в прогнозировании исходов ортопедических операций и разработке стратегий управления ими. Анализ проведенных ранее исследований позволяет выявлять сложные зависимости между различными факторами риска и исходами операций, обеспечивая объективные и надежные результаты.

Выводы.

Проведенный анализ выявил ключевые факторы риска, влияющие на исходы ортопедических операций. Установлено, что предоперационная оценка, включающая возраст, сопутствующие заболевания и тип вмешательства, играет решающую роль в прогнозировании осложнений. Применение современных методов анализа данных позволяет выявить сложные зависимости между факторами риска и исходами, что способствует разработке эффективных стратегий управления рисками. Комплексный подход к ведению пациентов, включающий соблюдение хирургических протоколов и активное послеоперационное наблюдение, доказал свою эффективность в снижении частоты осложнений. Оптимизация предоперационной подготовки и индивидуально подобранные программы реабилитации являются важными элементами для улучшения клинических исходов. Использование современных аналитических методов и тщательная предоперационная оценка способствуют повышению качества медицинской помощи и снижению вероятности осложнений в ортопедической хирургии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Цед А.Н., Муштин Н.Е., Дулаев А.К., Шмелев А.В. Среднесрочные результаты тотального эндопротезирования у пациентов с псевдоартрозом шейки бедренной кости, находящихся на хроническом гемодиализе // Травматология и ортопедия России. 2021. №4. С. 21-30.
2. Risk factors for postoperative delirium in orthopaedic hip surgery patients: a database review / K.T. Callan, M. Donnelly, B. Lung [et al.] // BMC Musculoskelet Disord. 2024. Vol. 25. No. 1. pp. 71.
3. Li X. Comprehensive geriatric assessment for older orthopedic patients and analysis of risk factors for postoperative complications / C. Kong, Y. Zhang, C. Wang [et al.] // BMC Geriatr. 2022. Vol. 22. No. 1. pp. 644.
4. Yu L. Incidence and risk factors associated with postoperative stroke in the elderly patients undergoing hip fracture surgery / L Yu, Y. Zhu, W. Chen, H. Bu, Y. Zhang // J Orthop Surg Res. 2020. Vol. 15. No. 1. pp. 429.
5. Enhanced recovery after surgery (ERAS) in hip and knee replacement surgery: description of a multidisciplinary program to improve management of the patients undergoing major orthopedic surgery / L. Frassanito, A. Vergari, R. Nestorini [et al.] // Musculoskelet Surg. 2020. Vol. 104. No. 1. pp. 87-92.
6. Risk factors for complications and reoperation following operative management of displaced midshaft clavicle fractures / S.J. Charles, S.R. Chen, P. Mittweide [et al.] // J Shoulder Elbow Surg. 2022. Vol. 31. No. 10. pp. e498-e506.

© Камушадзе Г.К., 2024.